

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14381316>

AVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISHDA GEODEZIK ASOS YARATISH

Abdiraxmatov Nuriddin Abdiraxmatovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute o‘qituvchisi

abdiraxmatovich1983@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada avtomobil yo‘llarini qurilishidagi geodezik o‘lchashlar va qayta ishlash dasturlari haqida so‘z boradi.

Аннотация: В статье рассматриваются геодезические измерения и программы обработки при строительстве автомобильных дорог.

Abstract: The article discusses geodetic measurements and processing programs in the construction of highways.

Kalit so‘zlar: avtomobil yo‘llari. geodezik asos. reper. profil. GPS qurilmalari. rejalashtirish. yo‘lning geometrik elementlari .

Ключевые слова: автомагистрали. геодезическая основа. репер. профиль. Устройства GPS. планирование. геометрические элементы дороги.

Keywords: motorways. geodetic basis. rapper. profile. GPS devices. planning. geometric elements of the road.

Avtomobil yo‘llarini qurish va tamirlash ishlarida geodezik asos - bu yo‘lning to‘g‘ri va xavfsiz qurilishini ta‘minlaydigan muhim element sanaladi. U jarayon quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Reperlarni o‘rnatish:

➤ *Reperlar* - bu yo‘lning muhim ahamiyat kasb etgan joylashishini aniqlash uchun ishlatiladigan nuqtalar jamlanmasi hisoblanadi. Ular beton yoki boshqa uzoq muddatga mo‘ljallangan materiallardan yasaladi.

➤ Joyda reperlarning aniq koordinatalari va balandligi aniq o‘lchanadi va xaritalarga belgilab kiritib boriladi.

➤ Reperlar yo‘lning butun uzunligi bo‘ylab yo‘l chetiga o‘rnatiladi.

Yo‘lning profilingini o‘lchash:

➤ Profil - bu yo‘lning uzunligi bo‘ylab balandliklarning o‘zgarishini ko‘rsatuvchi chizma xisoblanadi.

➤ Profilni aniq o'lchash yo'lining oqimini, egri chiziqlarini va boshqa o'zgarishlarini aniqlash uchun muhim sanaladi.

➤ Profilni lazerli skanerlar, GPS qurilmalari va boshqa zamonaviy usullar yordamida aniqlanadi va rasmiylashtiriladi.

Yo'lining gorizontal joylashishini aniqlash:

➤ Yo'lining gorizontal joylashuvida uning tekislikdagi joylashishini aks ettiriladi.

➤ Gorizontal joylashishni aniqlash uchun yo'lining koordinatalari, egri chiziqlar, o'tish nuqtalari va boshqa parametrlar geodezik o'lchash natijasida aniqlanadi.

Yo'lining topografik xaritasini yaratish:

➤ Yo'lining topografik xaritasini yaratishda yo'lining relyefini, o'simliklarini, suv havzalarini va boshqa tabiiy va sun'iy ob'ektlarni aks ettiriladi.

➤ Xaritalar qurilish ishlarini rejalashtirishda va amalga oshirishda ishlatiladi.

Yo'lining geometrik elementlarini hisoblash:

➤ Yo'lining geometrik elementlari - bu yo'lining e'gimlari, egri chiziqlar, o'tish nuqtalari va boshqa parametrlar.

➤ Ushbu elementlarni to'g'ri hisoblash yo'lining xavfsiz va qulay bo'lishini ta'minlaydi.

Geodezik ma'lumotlarni qayta ishlash:

➤ Geodezik ma'lumotlarni qayta ishlash bu - yo'lining dizaynini yaratish uchun muhim hisoblanadi.

➤ Ma'lumotlarni qayta ishlashda zamonaviy dasturlar va dasturiy ta'minotlar ishlatiladi.

Geodezik asos yaratishning muhimligi:

➤ Xavfsizlik: Geodezik asosni to'g'ri va ishonchli yaratish yo'lining xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.

➤ Sifat: Geodezik asos yo'lining uzoq muddatga sifatli va chidamliligini oshiradi.

➤ Tejamlilik: Geodezik o'lchashlarni aniq ajarish orqali yo'lining qurilish xarajatlarini kamaytiradi.

Yana bir muhim nuqta:

➤ Geodezik asos yaratishda ishtirok etadigan mutaxassislar yuqori malakali va tajribali bo'lishi talab etiladi.

➤ Zamonaviy geodezik asbob va texnologiyalarni qo'llash geodezik asosning aniqligi va samaradorligini oshiradi.

Ushbu ma'lumotlar avtomobil yo'llarini qurishda geodezik asos yaratishning asosiy tamoyillarini tushuntirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. N.I.Ilyosov, A.Oblaqulov, A.Shohidov “Avtomobil yo‘llari va aerodromlar qurilishi”
2. Qurilish me‘yorlari va qoidalari(QMQ)-2.05.02-95.Avtomobil yo‘llari (loyihalash me‘yorlari).
3. Qurilish me‘yorlari va qoidalari(QMQ)-3.06.03-95.Avtomobil yo‘llari (ishlarni bajarish va qabul qilish qoidalari).
4. Bozorov M.M., Mirzayev J.O., Habibullayev M. Qurilish-montaj ishlarida geodezik sifat nazorati. Research And Education. 2022/11/1
5. Mirzayev J.O., Saparova O‘.J. Geodezik o‘lchashlar va xatolar haqida tushuncha. Research And Education. 2023/4/30 385-388 betlar.
6. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Ibragimov U.N. O‘lchov natijalarini qayta ishlash usullarini tanlash. Research And Education. 2022/4/30 381-384 betlar.
7. Mirzayev J.O. Geodezik o‘lchash ishlarini tashkil qilishda rekognosirovka jarayonini tashkil qilish. Research And Education. 2024/4/30 110-112 betlar.